

O'QUV JARAYONINI KOMPYUTER YORDAMIDA SIMULYATSIYA QILISH USULLARI

Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich

Farg'ona davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717139>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quv jarayonini kompyuter yordamida simulyatsiya qilish usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Ta'lim sohasida simulyatsiya texnologiyalarining roli va ahamiyati, mavjud simulyatsiya usullarining afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularni amaliyotga tatbiq etishning istiqbollari ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, o'quv jarayonini simulyatsiya qilishda zamonaviy dasturiy ta'minotlar va ularning imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Simulyatsiya, o'quv jarayoni, kompyuter, modellashtirish, ta'lim texnologiyalari, virtual muhit, dasturiy ta'minot.

МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Суюмов Журабек Юнусалиевич

Ферганский государственный технический университет, старший преподаватель

Аннотация: Данная статья посвящена изучению методов компьютерного моделирования образовательного процесса. Рассматривается роль и значение технологий моделирования в сфере образования, преимущества и недостатки существующих методов моделирования, а также перспективы их внедрения в практику. В статье также анализируется современное программное обеспечение, используемое в моделировании образовательного процесса, и его возможности.

Ключевые слова: Моделирование, образовательный процесс, компьютер, моделирование, образовательные технологии, виртуальная среда, программное обеспечение.

METHODS OF COMPUTER-AIDED SIMULATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Suyumov Jurabek Yunusalievich

Fergana State Technical University, Senior teacher

Abstract: This article is dedicated to exploring the methods of computer-aided simulation of the educational process. It examines the role and importance of simulation technologies in the field of education, the advantages and disadvantages of existing simulation methods, as well as the prospects for their implementation in practice. The article also analyzes modern software used in simulating the educational process and their capabilities.

Keywords: Simulation, educational process, computer, modeling, educational technologies, virtual environment, software.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi- talabalar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganishlariga, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Shuning uchun ta'lim muassasalarida zamonaviy o'qitish metodlari, interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir.

Ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – zamonaviy talablarga javob beradigan, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdir. Bu vazifani amalga oshirishda o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, xususan, kompyuter yordamida simulyatsiya qilish usullarini joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Simulyatsiya – bu real jarayon yoki tizimning modelini yaratish va uning xususiyatlarini o‘rganish imkonini beruvchi usuldir. O‘quv jarayonida simulyatsiya talabalarga nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalarga aylantirish, turli xil vaziyatlarni modellashtirish va ularning oqibatlarini tahlil qilish imkoniyatini beradi.

O‘quv jarayonini simulyatsiya qilish usullari bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Osman Balci, Kirby Deater-Deckard va Anderson Nortonlar tomonidan chop etilgan «Challenges in teaching modeling and simulation online» nomli ilmiy tadqiqot ishida bepul ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOCs) paydo bo‘lishi bilan so‘nggi yillarda onlayn ta‘lim rivojlanib borayotganligi shu sababli hozirgi kunda ko‘pgina universitetlar onlayn kurslarni taklif qilayotganligini, ularning ba‘zilari bepul, ba‘zilari esa diplom dasturiga bog‘liq xolda taqdim etilayotgani aytib o‘tilgan. Biroq, mavjud onlayn kurslarda yetarli darajada sifatga ega emasligi takidlangan[1]. И. В.Кудинов, Е. В. Карунас, ва Н. А.Бариновалар tomonidan chop qilingan “Имитационные моделирующие технологии в образовательном процессе высшей школы” nomli maqolasida oliy pedagogik o‘quv yurtlarida faol ta‘lim texnologiyalariga o‘tish muammolarini keng doirada muhokama qilish davom etayotganligi, bu esa bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlashga, mavjud ta‘lim amaliyotini o‘zgartirish to‘g‘risida qaror qabul qilishga imkon bera olishi mumkinligi tadqiq qilingan. An‘anaviy ta‘lim tizimi o‘qituvchilarning predmet tayyorgarligini kafolatlashi, ammo ularda barcha zarur vakolatlarni shakllantirishni to‘liq ta‘minlay olmasligi ta‘kidlab o‘tilgan. Bunday fikrga ilmiy adabiyotlarni taxlil qilish va pedagogik universitetlar o‘quv jarayonini tashkil etish, bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash borasidagi tajribalarini o‘rganish natijalari muhokama qilingan[2]. М.Г.Сергееванing “Особенности имитационных методов обучения в подготовке специалиста среднего звена” nomli ilmiy tadqiqot ishida imitatsion o‘qitish usullarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishning xususiyatlari va pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash, mutaxassslarni tayyorlashga qo‘yiladigan yangi talablar asosida raqobatdosh o‘rta darajadagi mutaxassisning umumlashtirilgan modelini ishlab chiqish, o‘quvchilarning bilim faoliyatini faollashtiradigan o‘qitish usullarini tanlash

omillari va pedagogik shartlarini aniqlash, o'qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirish modeli va uni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqilgan[3].

O'quv jarayonini simulyatsiya qilish uchun turli xil usullardan foydalanish mumkin. Ulardan eng keng tarqalganlari quyidagilar:

Role-playing (Rollar o'yini): Talabalar real hayotiy vaziyatlarni o'ynash orqali o'zaro munosabatlarni o'rganadilar. Ta'lim RPG-larining imkoniyatlari tasavvur kabi cheksizdir. Rol o'ynash, hikoya va o'yin bilan oqilona bog'langan holda, har qanday mavzudan saboqlarni kuchaytirishi mumkin. Rol o'ynashning mohiyati - ishtirokchilar o'z rollarini fantastik dunyoda o'ynaydigan interfaol hikoya qilish shaklidir. Qoidaga ko'ra, o'yinchilar o'zlarining xarakterini o'ylab topadilar, uning tarixini, tashqi ko'rinishini, xususiyatlarini va qobiliyatlarini yaratadilar.

Case studies (Keys-stadi): Talabalar real muammolarni tahlil qiladilar va ularni hal qilish yo'llarini topadilar. Vaziyatni tahlil qilish orqali ishtirokchilar nafaqat bilim olishadi. Ular ushbu sohada ishlaydigan mutaxassislariga xos bo'lgan qadriyatlar tizimini shakllantiradilar. Keys-study nazariyani amalda qo'llash imkonini beradi. Jamoada ishlash uchun talabalar turli xil nuqtai nazarlarni tinglashni va ularni hisobga olishni o'rganadilar. Shuningdek, ular pozitsiyani himoya qilish uchun dalillar berib, o'z echimlarini taklif qilishni o'rganadilar.

Computer-based simulations (Kompyuterga asoslangan simulyatsiyalar): Maxsus dasturiy ta'minot yordamida real jarayonlar va tizimlar modellashtiriladi. Kompyuter asosidagi modellashtirish texnologiyasi ilmiy va amaliy tadqiqotlarda atrof muhitni bilishda asosiy metodlar sirasiga kiradi. Bunday texnologiyalarni ta'limda qo'llash, umumta'lim maktablarida, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga olib kelishi mumkin. Kompyuter asosidagi modellashtirish texnologiyasi ta'lim tizimida o'qitish sifatini yuqori darajaga ko'tarishga olib keladi.[5]

Virtual reality (Virtual reallik): Talabalar virtual muhitga sho'ng'ib, o'zaro ta'sir qilish orqali o'rganadilar. Virtual haqiqat (VR) texnologiyasi foydalanuvchini maxsus qurilmalar yordamida sun'iy yaratilgan muhitga olib kiradi. Bu texnologiya ta'lim jarayonida simulyatsiyalar yaratish, murakkab jarayonlarni vizuallashtirish va

real tajribaga yaqin bilim berish imkonini beradi. Kengaytirilgan 3D (AR) esa real dunyoga raqamli elementlar qo'shish orqali o'quv jarayonini interaktivlashtiradi. VR ma'lumotni talabalar kerakli materialning to'liq 3D modelini idrok eta oladigan tarzda taqdim etadi.[4] Talabalar o'zlashtirishlari kerak bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lganda VR texnologiyalar ayniqsa foydalidir. Ta'limda virtual reallikdan foydalanishning ko'plab usullari mavjud. Masalan, tibbiyot, mashinasozlik, aviatsiya, temir yo'l transporti va boshqalar kabi tor sohalarda yuqori sifatli mutaxassislarni tayyorlash uchun ideal o'quv muhitini yaratish uchun foydalanish mumkin.

Kompyuterga asoslangan simulyatsiyalar o'quv jarayonida keng qo'llaniladigan usullardan biridir. Ular talabalarga xavfsiz va interaktiv muhitda turli xil vaziyatlarni sinab ko'rish, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirish imkoniyatini beradi.

Kompyuterga asoslangan simulyatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:

Modellashtirish simulyatsiyalari: Real jarayonlarning matematik modellarini yaratish va ularning xususiyatlarini o'rganish.

Trening simulyatsiyalari: Talabalarga ma'lum bir vazifani bajarishni o'rgatish uchun mo'ljallangan.

O'yin simulyatsiyalari: O'quv materialini qiziqarli va interaktiv shaklda taqdim etish.

O'quv jarayoniga kompyuter yordamida simulyatsiya qilish usullarini tatbiq etish uchun quyidagi qadamlarni bajarish lozim:

O'quv maqsadlarini aniqlash.

Simulyatsiya usulini tanlash.

Dasturiy ta'minotni tanlash.

Simulyatsiya modelini yaratish.

Simulyatsiyani sinovdan o'tkazish.

Simulyatsiyani o'quv jarayoniga joriy etish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o'quv jarayonini kompyuter yordamida simulyatsiya qilish usullari ta'lim sifatini oshirish, talabalarining amaliy

ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni zamonaviy kasblarga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan simulyatsiya usullari va dasturiy ta'minotlar ta'lim sohasida simulyatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Osman Balci, Kirby Deater-Deckard va Anderson Norton. «Challenges in teaching modeling and simulation online» Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference.
2. И. В.Кудинов, Е. В. Карунас, Н. А.Баринова - ИМИТАЦИОННЫЕ моделирующие технологии в образовательном процессе высшей школы.// Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. 2018. Р.-18-22. DOI: 10.25586/RNU.НЕТ.18.04.Р.19.
3. М.И.Жакбарова. Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. Образование и инновационные исследования журнал. 2022 (12).
4. М.Г.Сергеева «Особенности имитационных методов обучения в подготовке специалиста среднего звена» диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Москва 2005. – 76 с.
5. Huang, T. Y., Chen, W. F., Wang, Y. F., & Chen, C. S. (2019). A systematic review of augmented reality in education: From technology to educational outcomes. Journal of Educational Technology & Society, 22(2), 222-238
6. J.Yu.Suyumov Kompyuter imitatsion modellari asosida faol oqitish texnologiyasining nazariy asoslari //Scientific progress. – Volume : 2, Issue : 3. 26 August, 2021. ISSN : 2181-1601. - P. 459-465.
7. J.Yu.Suyumov Kompyuter imitatsion modellara asosida umumta'lim maktab o'quv jarayonini takomillashtirishning nazariy jihatlari// International scientific conference "Information technologies, networks and telecommunications" ITN&T-2022 Urgench, 2022 y. April 29-30. –B. 631-634.

Anjuman ishtirokchisi talabnomasi:

1	Muallif (lar) ning familiyasi, ismi, otasining ismi	Suyumov Jo‘rabek Yunusaliyevich
2	Lavozimi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	Katta o‘qituvchi
3	Ish / o‘qish joyi (muassasaning to‘liq nomi, qisqartirishlarsiz), shahar	Farg‘ona davlat texnika universiteti
4	Maqola mavzusi	O‘quv jarayonini kompyuter yordamida simulyatsiya qilish usullari
5	Sho‘ba tartib raqami	3
6	Muallifning E-maili	jsuyumov166@gmail.com
7	Muallifning telefon raqami	+99893-970-66-77